

УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ермолич Светлана Яковлевна

Кандидат педагогических наук, доцент, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка

svetaermolich@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084623>

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы управления в системе школьного и дошкольного образования в Республике Беларусь.*

***Ключевые слова:** образование, педагогика, система образования, управление, педагогика.*

Образование является основополагающей подсистемой социальной сферы государства, обеспечивающей процесс получения знаний, формирования умений, навыков, компетенций у детей и молодежи с целью эффективного их использования в жизнедеятельности человека.

Система образования – совокупность взаимодействующих компонентов, направленных на достижение целей образования. В Республике Беларусь система образования включает: систему дошкольного образования, систему общего среднего образования, систему профессионально-технического образования, систему среднего специального образования, систему высшего образования, систему научно-ориентированного образования, систему дополнительного образования детей и молодежи, систему дополнительного образования одаренных детей и молодежи, систему дополнительного образования взрослых, систему специального образования [1, с. 56].

Управление образованием рассматривается как целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению становления, оптимального функционирования и обязательного развития каждого учреждения образования всех звеньев и системы образования в целом.

Управление образованием включает в себя различные аспекты (управление процессами развития системы образованием в целом, ее различными подсистемами, структурами и уровнями и др.) и анализируется в рамках психолого-педагогического (психология управления процессами в педагогических коллективах), экономического (экономика образования), социологического (управление социальными процессами в сфере образования) подходов.

Целями управления в сфере образования Республики Беларусь являются: проведение государственной политики в сфере образования; совершенствование и развитие системы образования; реализация образовательных программ, программ воспитания [1, с. 63].

Принципы государственной политики в сфере образования:

- ❖ приоритета образования;
- ❖ приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования;
- ❖ гарантии конституционного права каждого на образование, духовное, нравственное и физическое развитие;

- ❖ инклюзии в образовании, обеспечивающей равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных образовательных потребностей и индивидуальных возможностей каждого обучающегося (одаренного, талантливое, обучающегося, индивидуальные потребности которого обусловлены его жизненной ситуацией, состоянием здоровья, иными обстоятельствами);
- ❖ обязательности общего среднего образования;
- ❖ интеграции в мировое образовательное пространство при сохранении и развитии традиций национальной системы образования;
- ❖ обеспечения включения в содержание образовательной программы дошкольного образования, образовательных программ общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, специального образования и образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи основ знаний в области охраны окружающей среды и природопользования, безопасности жизнедеятельности;
- ❖ поддержки и развития образования с учетом задач устойчивого социально-экономического развития государства;
- ❖ государственно-общественного характера управления образованием;
- ❖ светского характера образования [1, с. 63-64].

Управление в сфере образования осуществляется на принципах законности, демократии, гласности, учета общественного мнения и системности управления образованием.

В Республике Беларусь сложилась устойчивая структура управления образованием. Государственное управление в сфере образования осуществляют Президент Республики Беларусь, Правительство Республики Беларусь, государственные органы, подчиненные и (или) подотчетные Президенту Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы в пределах их полномочий.

Стратегия устойчивого развития разработана на уровне государства и представлена в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года. В данном документе определена стратегическая цель – формирование системы образования, отвечающей потребностям инновационной экономики и принципам устойчивого развития [3].

Стратегическое управление в образовании обеспечивает долгосрочную стратегию развития, устойчивое развитие отрасли, отражает концептуальные подходы к развитию системы образования.

Приказом Министра образования Республики Беларусь от 29.11.2017 № 742 «Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года» определены векторы развития отрасли:

- совершенствование качества образования, отвечающего потребностям развития личности, общества и устойчивому развитию страны, обеспечение согласованности рынка образовательных услуг с потребностями рынка труда;
- обеспечение взаимосвязи воспитания и обучения в образовательном процессе;

- переход к обязательному общему среднему образованию;
- создание системы независимой оценки качества образования;
- упорядочение структуры системы основного образования;
- обновление содержания образовательных программ, научно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- внедрение современных информационных технологий;
- интеграция образования, науки и производства, развитие системы непрерывного профессионального образования;
- совершенствование системы управления образованием;
- социальная защита обучающихся и работников образования;
- обеспечение доступности образования, в том числе в условиях инклюзивного образования.

Реализация Концептуальных подходов позволит сформировать национальную модель конкурентоспособного многоуровневого образования, воспитательный потенциал которого будет направлен на активное содействие личностному становлению гражданина своей страны, профессионала-труженика, семьянина [2].

Сущность программно-целевого подхода состоит в определении целей, разработке соответствующих программ, предоставлении необходимых ресурсов для реализации программ.

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021–2025 годы определяет цель, задачи и приоритетные направления социально-экономического развития страны, ключевые меры по их реализации, отражает ожидаемые результаты и целевые индикаторы развития отраслей, сфер экономики и регионов. Данный документ констатирует, что основополагающим условием будущего экономического, политического и социально-культурного процветания страны выступает повышение конкурентоспособности образования [4].

Программно-целевое управление в сфере воспитательной работы отражают Программы воспитания (Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, Программа воспитания детей, нуждающихся в особых условиях воспитания, Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении), в которых поставлены цели и задачи, определены направления воспитательной работы, ожидаемые результаты реализации программ.

Структурно-функциональный подход представлен деятельностью органов управления в сфере образования. Согласно этому подходу, сфера образования – это структурно расчлененная целостность, где каждый элемент имеет строго определенное функциональное назначение. Структурно-функциональный подход позволяет идентифицировать каждый элемент системы управления в образовании, определить его роль и функциональные задачи, установить механизмы взаимодействия элементов в системе. Данный подход предоставляет возможности для оптимизации структуры органов управления и численности его персонала в зависимости от характера реализуемых полномочий и соблюдения принцип эмергентности.

Инновационный подход к управлению в сфере образования реализуется посредством использования комплекса управленческих нововведений и предполагает целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем как активных субъектов в образовательном пространстве и их эффективную деятельность.

В условиях инновационного развития общества особую значимость приобретает социально-педагогическое и психологическое сопровождение образовательного процесса, обеспечивающее условия для успешного обучения и развития личности, ее самореализации во всех видах деятельности, а также адаптации в социуме на всех возрастных этапах.

Совершенствование системы управления образованием направлено на развитие трудового потенциала, формирование и эффективное использование кадрового резерва, развитие у менеджеров учреждений образования профессиональных компетенций, оптимизацию финансирования учреждений образования, автоматизацию управления системой образования и др.

Управления на основе современных подходов позволяет эффективно проводить государственную политику, оптимизировать и развить систему образования, качественно реализовывать образовательные и воспитательные программы.

REFERENCES

1. Ермолич, С. Я. Менеджмент в образовании: учеб-метод. пособие / С.Я. Ермолич. – Минск: РИВШ, 2022. – 196 с.
2. Концептуальные подходы к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на перспективу до 2030 года [Электронный ресурс] : письмо М-ва образования Респ. Беларусь, 29 нояб. 2017 г., № 742 // *іlex* : информ.-поисковая система / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
3. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года [Электронный ресурс] : принята на заседании Президиума Совета Министров Респ. Беларусь, 4 февр. 2020 г., № 3 // *іlex* : информ.-поисковая система / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
4. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 - 2025 годы [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 июля 2021 г., № 291 // *іlex* : информ.-поисковая система / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.